

English version below

Cabeza de San José

[Reni, Guido](#) [atribuido a] [escuela de] (Calvezzano, Bolonia, 1575 - Bolonia, 1642)

Nº inventario: 529 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1620-1635

Siglo: segundo cuarto del s.XVII

Contexto cultural / Estilo: Barroco

Dimensiones: 70,5 x 56,2 cm

Materia: [Lienzo](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [San José](#)

Procedencia: [Diego Felipe de Guzmán, I marqués de Leganés](#) (Morata de Tajuña, España)

Emplazamiento actual: [Apsley House](#) (Londres, Reino Unido)

Nº inventario en colección actual: 146

Inscripciones

Aparece la siguiente inscripción: +109+

Alude al número de inventario que tenía la pintura en la colección del Conde de Altamira (Pérez Preciado, 2009).

Historia del objeto

Diego Felipe de Guzmán, I marqués de Leganés, fue un ávido coleccionista de arte. Sus numerosos viajes por Italia le permitieron entrar en contacto con artistas y conocer de primera mano obras muy destacadas. En 1611, durante su estancia en Roma, contempló la colección del cardenal Borghese, uno de los coleccionistas más importantes del siglo XVII. Guido Reni se puso al servicio de los Borghese en 1608 (Magnuson, 1996) y realizó la decoración de la capilla de *L'Annunciata* en el palacio de El Quirinal y la decoración del casino de la Aurora (Preciado, 2009). Es probable que el marqués se familiarizase con la obra del boloñés en ese momento.

Durante su etapa al frente del gobierno de Milán (1635-1641) consiguió acaparar algunas de las mejores pinturas de la época. El abad Fontana, quien actuaba como agente artístico del duque Francesco d'Este, detalla los gustos del marqués en una misiva, donde alude a su interés por la

obra de Guido Reni (Pérez, 2009): "*Mi diedi anh'ordni di fargli far fui quadri diss'egli à modo mio uno dal Guarcino e l'altro da Guido Reno. Si diletta assai di pitture e dici d'hauer cosi rare di Pittori antichi e ni vuoi anchi di moderni di migliori e più famosi, che siano al presti in italia Hum^o ed diuotmo serre*" (ASMo, Ambasciatori Milano 101, 20 febrero 1636).

En 1637 Francesco d'Este envió al marqués de Leganés tres pinturas de distintos artistas boloñeses. Una de ellas representaba una cabeza del Salvador y había sido pintada por Guido Reni. No obstante, esta no fue la única obra del maestro boloñés que formó parte de su colección, ya que el duque de Guastalla le donó también [El rapto de Europa](#), conservado actualmente en la National Gallery de Ottawa. Asimismo, en su colección destacaba una *Virgen con el Niño* igualmente atribuida a Reni. A estas se sumaban otras dos piezas atribuidas actualmente a su escuela: una *Virgen* y una *Cabeza de san José*.

Tras el fallecimiento de Diego Felipe de Guzmán, su colección particular pasó a manos del II marqués de Leganés y posteriormente al III marqués de Leganés. Al no tener descendencia la colección fue heredada en 1711 por Antonio de Moscoso, conde de Altamira. Una de las pinturas que pasó a formar parte de la colección del conde fue la *Cabeza de san José*, como señala la inscripción "+109+", la cual probablemente aludía al número de inventario que tuvo dentro de la colección. En 1746 la pintura aparece citada dentro de la colección de la reina Isabel de Farnesio en el inventario (n.º 905) de [La Granja de San Ildefonso](#) (Segovia): "*Vna pintura original en lienzo de mano de Guido Rene vna caueza de san Joseph su forma ovalado de media vara y tres dedos de alto y dos pies menos dos de ancho*".

La *Cabeza de san José* se cita en 1766 y en 1794 en el mismo palacio (Pérez, 2009). No obstante, el 15 de agosto de 1812 abandonó La Granja de San Ildefonso con la llegada de las tropas de Wellington. Arthur Wellesley se hizo con una gran colección de pinturas procedentes de España durante la Guerra de la Independencia. Según Gaya Nuño (1964) y Pérez Sánchez (1965), el intendente de Segovia, Ramón Luis de Escobedo, "regaló" al general doce pinturas, entre las que se encontraba la *Cabeza de san José*. La pieza es descrita en la lista de pinturas que escogió Wellington: "*La cabeza de San José por Huido Reni*" (AGP Histórica C^a 129; Aterido, 2004). En la actualidad esta pintura se conserva en la que fue la residencia de los duques de Wellington, [Apsley House](#), en Londres.

Descripción

Aunque inicialmente se pensó que la pintura era de Guido Reni, en la actualidad se considera que posiblemente fue realizada por su escuela (Pérez Preciado, 2009). Los santos gozaron durante el Barroco de un papel primordial, siendo intercesores y protectores de los cristianos, pudiendo encontrar numerosos ejemplos confeccionados por Guido Reni. La obra recuerda a [san Pedro](#) y a [san Pablo](#), dos pinturas de Reni conservadas en la actualidad en el Museo Nacional del Prado (Madrid). De igual modo encontramos parecidos estilísticos en el [san José](#) de la Galería Corsini, en Roma (Pepper, 1984) y en el dibujo preparatorio del Museo de Lille (Francia). En esta pintura se pueden observar elementos que remiten a Reni y a su escuela como la pincelada rápida.

Ubicaciones

- primer cuarto del s.XIX

MUSEO

[Apsley House, Londres \(Reino Unido\)](#)

- ca. 1812

COLECCIÓN PRIVADA

[Arthur Wellesley, I duque de Wellington, Londres \(Reino Unido\)](#)

- ca. 1746 - ca. 1812

PALACIO

[Palacio Real de La Granja de San Ildefonso, Real Sitio de San Ildefonso \(España\)](#)

- ca. 1711 - ca. 1725

COLECCIÓN PRIVADA

[Antonio de Moscoso, conde de Altamira, Morata de Tajuña \(España\)](#)

- segundo cuarto del s.XVII - presentmediados del s.XVII

COLECCIÓN PRIVADA

[Diego Felipe de Guzmán, I marqués de Leganés, Morata de Tajuña \(España\)](#)

Bibliografía

- (1747): [Inventarios reales, vol. 7, p. 81.](#)
- ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO-OLIVARES, M.^a Dolores (2010): "José Bonaparte y el patrimonio. Entre la gestión y el expolio", en *Dos siglos de historia: actualidad y debate histórico en torno a La Guerra de la Independencia (1808-1814)*, Universidad de La Rioja, Logroño, pp. 283-284.
- ATERIDO, Ángel; MARTÍNEZ, Juan y PÉREZ, José Juan (2004): *Colecciones de pinturas de Felipe V e Isabel Farnesio: inventarios reales*, Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, Madrid, p. 310.
- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1964): *Pintura europea perdida por España: de Van Eyck a Tiépolo*, Espasa-Calpe, Madrid, p. 86.
- KAUFFMANN, Claus Michael (2009): *Catalogue of paintings in the Wellington Museum*, English Heritage, Londres, pp. 250-251.
- MAGNUSON, Torgil (1996): *Rome in the Age of Bernini. From the election of sixtus V to the Death of Urban VII*, vol. I, Almqvist & Wiksell international, Estocolmo, p. 167.
- PEPPER, D. Sthepen (1984): *Guido Reni*, Oxford, p. 288.
- PÉREZ PRECIADO, José Juan (2009): [El Marqués de Leganés y las artes \(Tesis doctoral\)](#), Universidad Complutense de Madrid, Madrid, pp. 841-842.
- PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E. (1965): *Pintura italiana del S. XVII en España*, Universidad Fundación Valdecilla, Madrid, p. 176.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Head of Saint Joseph

[Reni, Guido](#) [attributed to] [school of] (Calvezzano, Bolonia, 1575 - Bolonia, 1642)

Inventory number: 529 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1620-1635

Century: Second quarter of the 17th c.

Cultural context / Style: Baroque

Dimensions: 27,7 x 21,1 in

Material: [Canvas](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [San José](#)

Provenance: [Diego Felipe de Guzmán, 1st Marquis of Leganés](#) (Morata de Tajuña, Spain)

Current location: [Apsley House](#) (London, United Kingdom)

Inventory number in current collection: 146

Inscriptions

The following inscription appears: +109+

This refers to the inventory number that the painting had in the collection of the Count of Altamira (Pérez Preciado, 2009).

Object History

Diego Felipe de Guzmán, 1st Marquis of Leganés, was an avid art collector. His numerous trips to Italy allowed him to meet artists and see outstanding works firsthand. In 1611, during his stay in Rome, he viewed the collection of Cardinal Borghese, one of the most important collectors of the 17th century. Guido Reni entered the service of the Borghese family in 1608 (Magnuson, 1996) and carried out the decoration of the Chapel of *L'Annunciata* in the Quirinal Palace and the decoration of the Casino dell'Aurora (Preciado, 2009). It is likely that the marquis became familiar with the Bolognese artist's work at that time.

During his tenure as head of the government of Milan (1635–1641), he managed to acquire some of the finest paintings of the era. Abbot Fontana, who served as the artistic agent for Duke Francesco d'Este, details the marquis's tastes in a letter, in which he alludes to his interest in the work of Guido Reni (Pérez, 2009): *"He gave me orders to have two paintings made for him, one by Guarcino and the other by Guido Reni, in my own style. He takes great delight in paintings and says he possesses such rare works by ancient painters and also desires the best and most famous modern ones, which are currently in Italy; I humbly and earnestly request them"*(ASMo, Ambasciatori Milano 101, February 20, 1636).

In 1637, Francesco d'Este sent the Marquis of Leganés three paintings by different Bolognese artists. One of them depicted a head of the Savior and had been painted by Guido Reni. However, this was not the only work by the Bolognese master in his collection, as the Duke of Guastalla also gifted him [The Rape of Europa](#), currently housed in the National Gallery in Ottawa. Additionally, his collection featured a *Virgin and Child* also attributed to Reni. To these were added two other pieces currently attributed to his school: a *Virgin* and a *Head of Saint Joseph*.

Following the death of Diego Felipe de Guzmán, his private collection passed to the 2nd Marquis of Leganés and later to the 3rd Marquis of Leganés. As he had no descendants, the collection was inherited in 1711 by Antonio de Moscoso, Count of Altamira. One of the paintings that became part of the count's collection was the *Head of Saint Joseph*, as indicated by the inscription "+109+," which likely referred to its inventory number within the collection. In 1746, the painting is cited in the inventory (no. 905) of [La Granja de San Ildefonso](#) (Segovia) as part of Queen Isabel de Farnesio's collection: *"An original painting on canvas by Guido Rene, a head of Saint Joseph, oval in shape, half a vara and three fingers high, and two feet minus two in width."*

The *Head of Saint Joseph* is mentioned in 1766 and 1794 at the same palace (Pérez, 2009). However, on August 15, 1812, it was removed from La Granja de San Ildefonso with the arrival of Wellington's troops. Arthur Wellesley acquired a large collection of paintings from Spain during the War of Independence. According to Gaya Nuño (1964) and Pérez Sánchez (1965), the intendant of Segovia, Ramón Luis de Escobedo, "gifted" the general twelve paintings, among which was the *Head of Saint Joseph*. The work is described in the list of paintings selected by

Wellington: "*The Head of Saint Joseph by Huido Reni*" (AGP Histórica C^a 129; Aterido, 2004). Today, this painting is housed at what was once the residence of the Dukes of Wellington, [Apsey House](#), in London.

Description

Although the painting was initially thought to be by Guido Reni, it is now believed to have been created by his school (Pérez Preciado, 2009). During the Baroque period, the saints played a central role as intercessors and protectors of Christians, and numerous examples by Guido Reni can be found. The work is reminiscent of [Saint Peter](#) and [Saint Paul](#), two paintings by Reni currently housed in the Museo Nacional del Prado (Madrid). Similarly, we find stylistic similarities in the [Saint Joseph](#) in the Corsini Gallery in Rome (Pepper, 1984) and in the preparatory drawing at the Museum of Lille (France). In this painting, elements reminiscent of Reni and his school can be observed, such as the rapid brushstrokes.

Locations

- **First quarter of the XIX**

MUSEUM

[Apsley House, London \(United Kingdom\)](#)

- **ca. 1812**

PRIVATE COLLECTION

[Arthur Wellesley, 1st Duke of Wellington, London \(United Kingdom\)](#)

- **ca. 1746 - ca. 1812**

PALACE

[Royal Palace of La Granja de San Ildefonso, Real Sitio de San Ildefonso \(Spain\)](#)

- **ca. 1711 - ca. 1725**

PRIVATE COLLECTION

[Antonio de Moscoso, Count of Altamira, Morata de Tajuña \(Spain\)](#)

- **Second quarter of the XVII - presentMid XVII**

PRIVATE COLLECTION

[Diego Felipe de Guzmán, 1st Marquis of Leganés, Morata de Tajuña \(Spain\)](#)

Bibliography

- [\(1747\): *Inventarios reales*, vol. 7, p. 81.](#)
- ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO-OLIVARES, M.^a Dolores (2010): "José Bonaparte y el patrimonio. Entre la gestión y el expolio", en *Dos siglos de historia: actualidad y debate histórico en torno a La Guerra de la Independencia (1808-1814)*, Universidad de La Rioja, Logroño, pp. 283-284.
- ATERIDO, Ángel; MARTÍNEZ, Juan y PÉREZ, José Juan (2004): *Colecciones de pinturas de Felipe V e Isabel Farnesio: inventarios reales*, Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, Madrid, p. 310.
- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1964): *Pintura europea perdida por España: de Van Eyck a Tiépolo*, Espasa-Calpe, Madrid, p. 86.
- KAUFFMANN, Claus Michael (2009): *Catalogue of paintings in the Wellington Museum*, English Heritage, Londres, pp. 250-251.
- MAGNUSON, Torgil (1996): *Rome in the Age of Bernini. From the election of sixtus V to the Death of Urban VII*, vol. I, Almqvist & Wiksell international, Estocolmo, p. 167.
- PEPPER, D. Stephen (1984): *Guido Reni*, Oxford, p. 288.
- [PÉREZ PRECIADO, José Juan \(2009\): *El Marqués de Leganés y las artes \(Tesis doctoral\)*.](#)

[Universidad Complutense de Madrid, Madrid, pp. 841-842.](#)

- PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E. (1965): *Pintura italiana del S. XVII en España*, Universidad Fundación Valdecilla, Madrid, p. 176.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Art UK.](#)

